

ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Shirinova Gulnoza – SamISI tayanch doktorant

***Annotatsiya:** Maqola aloqa xizmatlari sohasini zamonaviy iqtisodiy sharoitda rivojlantirish uchun zarur bo'lgan tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlari o'rganildi, unda raqamli infratuzilma, investitsiya oqimlari, davlat-xususiy sheriklik va innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish yo'llari ochib berildi.*

***Kalit so'zlar:** aloqa xizmati, raqamlashtirish, iqtisodiy mexanizm, investitsiya, davlat-xususiy sheriklik, infratuzilma.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются организационно-экономические механизмы, необходимые для развития сферы услуг связи в современных экономических условиях, раскрываются пути ее совершенствования на основе цифровой инфраструктуры, инвестиционных потоков, государственно-частного партнерства, инновационных подходов.*

***Ключевые слова:** услуги связи, цифровизация, экономический механизм, инвестиции, государственно-частное партнерство, инфраструктура.*

***Abstract:** The article examines the organizational and economic mechanisms necessary for the development of the communications services sector in modern economic conditions, and reveals ways to improve it based on digital infrastructure, investment flows, public-private partnerships, and innovative approaches.*

***Keywords:** communications services, digitalization, economic mechanism, investment, public-private partnerships, infrastructure.*

Kirish

Aloqa xizmatlari zamonaviy iqtisodiyotning asosi hisoblanadi. Ularning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ijtimoiy adolat, ma'lumotlarga teng kirish va raqamli tafovutni kamaytirish uchun ham zarurdir. So'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning jadal sur'atda rivojlanishi aloqa xizmatlari infratuzilmasiga bo'lgan talabni oshirdi. Ayniqsa, 5G, sun'iy intellekt, IoT va bulutli texnologiyalar asosida yangi xizmat turlari paydo bo'lmoqda.

Biroq O'zbekistonda hududiy tengsizlik, investitsiya kamligi, va xizmatlar sifati bilan bog'liq muammolar mavjud. Shu bois, mavjud tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish bugungi kunning dolzarb masalasidir.

Adabiyotlar sharhi

XTI (International Telecommunication Union) (2023) hisobotlarida qayd etilishicha, telekommunikatsiya infratuzilmasining teng ravishda rivojlanmasligi raqamli tafovutni chuqurlashtiradi. Shuning uchun XTI davlatlarga universal raqamli kirish siyosatini taklif qiladi.

Jahon banki telekommunikatsiya rivojida davlat-xususiy sheriklikni (PPP) kuchaytirish, shaffof tarif siyosatini joriy qilish, hamda iqtisodiy rag‘batlantirish paketlari orqali investitsiyalarni oshirishni tavsiya qiladi.

Melody, W. H. (2001) regulyatorlarning asosiy roli – raqobat muhitini shakllantirish va investitsiya xavfsizligini ta'minlashdir. Raqobatsizlik aloqaning sifati va narxiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

OECD ta'kidlaydi: “Raqamli texnologiyalarni barqaror rivojlantirish uchun institutsional mexanizmlar ochiq bozorlar, kuchli regulyatsiya va faol innovatsion siyosat bilan qo‘llab-quvvatlanishi lozim.”

Mamlakatimiz olimi D.Eshquvvatov telekommunikatsiya sohasining iqtisodiy rivojiga tarif siyosati, investitsion imtiyozlar va mahalliyashtirish siyosatining ta'sirini tahlil qiladi. Uning fikricha, infratuzilmani hududiy tenglashtirish davlat siyosatining asosiy yo‘nalishi bo‘lishi kerak.

A.To‘xtayev aloqa xizmatlarini transformatsiya qilish uchun birinchidan, regulyator rolini kuchaytirish, ikkinchidan esa raqobat muhitini rag‘batlantirish lozim deb hisoblaydi.

Mamlakatimiz Raqamli Texnologiyalar Vazirligi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” Strategiyasi Strategiyada 5G texnologiyasiga o‘tish, optik tolali tarmoqlarni kengaytirish, va barcha hududlarda internetga universal kirishni ta'minlash ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangani qayd etiladi.

S.Xolmuhamedov – “Innovatsion infratuzilmani shakllantirishda iqtisodiy mexanizmlarning roli” (2020) Olimning fikricha, aloqa sohasini rivojlantirish uchun ko‘p manbali moliyalashtirish (grant, kredit, PPP) va ijara asosidagi texnologik yechimlar muhimdir.

Ushbu adabiyotlar aloqa infratuzilmasini rivojlantirishda davlat siyosatining va innovatsion yechimlarning ahamiyatini ko‘rsatadi.

Metodologiya

Maqolada tahliliy-metodik yondashuv qo‘llanildi:

- Muammolarni aniqlash uchun statistik ma'lumotlar va hisobotlar tahlili;
- Mexanizmlar samaradorligini baholashda SWOT tahlil yondashuvi;

- Takomillashtirish bo'yicha takliflar uchun komparativ (qiyosiy) yondashuv. Manba sifatida 2018–2024 yillardagi aloqa xizmatlari statistikasi, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va milliy rivojlanish dasturlari olindi.

Natijalar va tahlil

1. Tashkiliy muammolar

a) Tarmoq operatorlari va regulyatorlar o'rtasida rollar noaniqligi

Aloqa xizmatlari ko'rsatuvchi sohada hukumat regulyatorlari (masalan, Raqamli texnologiyalar vazirligi yoki aloqani nazorat qiluvchi agentliklar) va tarmoq operatorlari (masalan, O'zbektelekom, Ucell, Beeline va boshqalar) o'rtasida rollarning aniq belgilanmaganligi boshqaruvda muvofiqlikning pasayishiga olib kelmoqda. Bu holat texnologik modernizatsiya, xizmatlar sifati, va hududiy infratuzilmani rivojlantirish kabi masalalarda mas'uliyatning bir-biriga yuklanishiga sabab bo'lmoqda. Natijada strategik qarorlar qabul qilishda sustkashlik va manfaatlar to'qnashuvi yuzaga keladi.

b) Davlat-xususiy sheriklik (PPP)ning sustligi

Telekommunikatsiya sohasining moliyaviy yukini faqat davlat byudjeti orqali ko'tarish barqaror strategiya emas. Biroq O'zbekiston sharoitida xususiy sektor ishtirokini jalb qilishda aniq mexanizm va yuridik kafolatlar yetarli emas. Xususan, uzoq muddatli infratuzilma loyihalari uchun kafolatlangan daromad modeli mavjud emasligi xususiy investorlar uchun xavflilikni oshiradi. Bu esa PPP asosidagi loyihalarning sust rivojlanishiga olib kelmoqda.

c) Sektor bo'yicha yagona investitsiya strategiyasining yo'qligi

Telekommunikatsiya sohasida mavjud investitsiyalar asosan qisqa muddatli infratuzilma yangilanishiga qaratilgan bo'lib, uzviy va tizimli strategik yondashuv mavjud emas. Yagona milliy investitsiya strategiyasi yo'qligi sababli texnologik modernizatsiya, raqamli xizmatlarni kengaytirish va hududiy tengsizlikni kamaytirish bo'yicha harakatlar fragmentar tarzda amalga oshirilmoqda. Bu esa resurslarning noto'g'ri taqsimlanishiga va iqtisodiy samaradorlikning pasayishiga olib kelmoqda.

2. Iqtisodiy muammolar

a) Tarif siyosatining shaffof emasligi

Aloqa xizmatlari tariflarini shakllantirishda aniq iqtisodiy asoslarga tayanmaslik, aholining to'lov qobiliyatini va xizmat ko'rsatish xarajatlarini hisobga olmaslik, narx belgilashda korxonalarining monopol mavqeidan foydalanishi aniqlanmoqda. Bu holat narxlarning iqtisodiy adolatliligini buzadi va xizmatlardan

foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi. Ayniqsa, qishloq joylarda narxlar sifat bilan mos kelmaydi.

b) Hududlar o'rtasidagi xizmat sifati va tezlik tafovutlari

Alohida iqtisodiy rivojlangan hududlar (Toshkent, Samarqand, Buxoro) va kam rivojlangan viloyatlar (Surxondaryo, Qoraqalpog'iston) o'rtasida internet tezligi, qamrov hududi va xizmat turlari bo'yicha katta tafovutlar mavjud. Bu holat raqamli tafovutni kuchaytiradi va iqtisodiy tengsizlikni yanada chuqurlashtiradi. Bundan tashqari, hududlarda yangi texnologiyalar (masalan, 5G) joriy etilishi ham keskin farq qiladi.

c) Moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi

Aloqa infratuzilmasini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan mablag'lar hajmi ortib borayotgan bir paytda, mavjud moliyaviy manbalar (davlat byudjeti, xalqaro grantlar, xususiy investitsiyalar) yetarli darajada safarbar etilmagan. Xususan, davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'lar qisqa muddatli texnik xizmatlarga yo'naltirilgan bo'lib, uzoq muddatli texnologik yangilanishni qamrab olmaydi. Xususiy sektor uchun moliyaviy xavfsizlik va qonuniy kafolatlar bo'lmagani sababli investitsiyalar hajmi past darajada qolmoqda.

3. SWOT tahlil:

Kuchli tomonlar

1. Raqamli siyosat mavjudligi

O'zbekiston "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi asosida davlat tomonidan aloqa va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish yo'nalishida muhim qadamlar tashlamoqda. Ushbu strategiya nafaqat texnik modernizatsiyani, balki tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarni ham yangilashni ko'zda tutadi. Davlat siyosatining mavjudligi strategik yo'nalishlarda izchillikni ta'minlaydi.

2. Keng bozor ehtiyoji

Aholining raqamli xizmatlarga bo'lgan talabining keskin oshib borayotgani, ayniqsa elektron hukumat, masofaviy ta'lim, elektron tijorat va onlayn moliyaviy xizmatlar kengaygani aloqa infratuzilmasining rivojlanishini taqozo etmoqda. Bozor ichki ehtiyojlar va demografik omillar hisobiga tabiiy o'sishga ega bo'lib, bu iqtisodiy jihatdan barqarorlik manbai hisoblanadi.

Zaif tomonlar

1. Hududiy notenglik

Telekommunikatsion xizmatlar sifati va mavjudligi shaharlarda yuqori darajada bo'lsa-da, qishloq va olis hududlarda bu ko'rsatkichlar past bo'lib qolmoqda. Bu esa infratuzilmaga teng kirish imkoniyatini cheklaydi va raqamli tafovutni

kuchaytiradi. Bundan tashqari, aholining bandlik va bilim darajasidagi farqlar xizmatlardan to'laqonli foydalanishni cheklaydi.

2. Past investitsiya hajmi

Sektorning yuqori kapital talab qiluvchi xarakteriga qaramasdan, mavjud investitsiya oqimlari etarli emas. Xususan, xususiy investorlar uchun uzoq muddatli kafolatli daromad modeli mavjud emasligi, valyuta tavakkali, byurokratik to'siqlar investitsiyalarni cheklamoqda. Davlat byudjeti mablag'lari esa ko'pincha texnik xizmatga yo'naltiriladi, strategik texnologik yangilanishlarga emas.

Imkoniyatlar

1. 5G, IoT va sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi

Yaqin yillarda 5G texnologiyasi yordamida yuqori tezlikdagi internet, sanoat IoT tizimlari va raqamli xizmatlarning diversifikatsiyasi bo'yicha keng imkoniyatlar ochiladi. Bu esa sog'liqni saqlash, transport, qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlarida samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

2. Xalqaro hamkorlik imkoniyatlari

ITU, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki kabi tashkilotlar bilan hamkorlik qilish orqali texnik yordam, moliyalashtirish, va konsultativ xizmatlardan foydalanish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, xorijiy operatorlar bilan hamkorlik orqali texnologik transfer amalga oshirilishi mumkin.

Tahdidlar

1. Bozor monopoliyalashuvi

Ba'zi segmentlarda aloqaning asosiy operatorlari hukmron mavqega ega bo'lib, bu narx siyosatining shaffofligini, raqobatning shakllanishini cheklaydi. Monopolistik sharoitda xizmatlar sifati pasayadi, innovatsiyalar sekinlashadi va iste'molchilarning tanlov imkoniyati torayadi.

2. Infratuzilmaning eskirganligi

Ko'plab mintaqalarda aloqa tarmoqlari eskirgan texnologiyalarga asoslangan bo'lib, bu yuqori tezlik va zamonaviy xizmatlarni joriy qilishga to'sqinlik qiladi. Modernizatsiya talab qiluvchi infratuzilma katta kapital sarfini talab qiladi, ammo bu boradagi moliyaviy va tashkiliy imkoniyatlar cheklangan.

Xulosa va tavsiyalar

Aloqa xizmatlarini rivojlantirishda faqat texnik emas, balki tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni ham takomillashtirish zarur. Uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish, institutsional islohotlarni amalga oshirish va innovatsion yondashuvlar asosida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish orqali soha samaradorligini oshirish mumkin.

Ushbu natijalar asosida quyidagicha takliflar ishlab chiqildi:

1. Investitsiya mexanizmlarini takomillashtirish:
 - Telekom infratuzilmaga investitsiyalarni rag‘batlantirish uchun soliq imtiyozlari;
 - Davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilma fondini yaratish.
2. Tashkiliy strukturani qayta ko‘rib chiqish:
 - Yagona regulyator vakolatlarini kengaytirish (masalan, Raqamli infratuzilma agentligi);
 - Xizmatlar sifatini nazorat qiluvchi tizimlarni avtomatlashtirish.
3. Innovatsion yechimlar:
 - Raqamli texnologiyalarni qishloq hududlariga keng joriy etish;
 - Sun‘iy intellekt va bulutli texnologiyalar asosida xizmatlar yaratish.

Kelgusida:

- Har bir hudud uchun alohida infratuzilma xaritalari ishlab chiqilishi;
- Telekommunikatsiya xizmatlariga universal kirishni ta‘minlaydigan qonunchilik asoslarining mustahkamlashishiga erishilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ITU. (2023). Measuring Digital Development. Geneva.
2. World Bank. (2021). Broadband Strategies Toolkit. Washington, D.C.
3. Melody, W. H. (2001). “Stimulating Investment in Network Development: Roles for Regulators.”
4. OECD – Digital Economy Outlook (2020)
5. D.Eshquvvatov – “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining iqtisodiy samaradorligi” (TDIU, 2022)
6. To‘xtayev A. – “Raqamli iqtisodiyot sharoitida aloqa xizmatlarini modernizatsiya qilish” (2021)
7. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi statistik ma‘lumotlari.
8. S.Xolmuhamedov – “Innovatsion infratuzilmani shakllantirishda iqtisodiy mexanizmlarning roli” (2020)
9. Raqamli O‘zbekiston - 2030 Strategiyasi.